

Sistema de Categorización

Cómo resultado, abre paso a la creación del sistema de Categorías de la presente investigación (Ver Tabla 3) compuesta de una dimensión, 4 categorías y sus indicadores.

Tabla 3. Sistema de Categorías

Dimensión	Categoría	Indicador
VALORES EN LA VIDA COTIDIANA	1.1 Ideales	1.1.1 Definiciones
		1.1.2. Construcción
	1.2. Opiniones	1.2.1. Ensamblaje
		1.2.2. Espejo
		1.2.3. Definiciones
		1.2.4. Construcción
		1.2.5. Apatía
		1.2.6. Fluctuantes
	1.3 Creencias	1.3.1 Ensamblaje
		1.3.2. Espejo
		1.3.3 Definiciones
		1.3.4 Construcción
		1.3.5. Apatía
		1.3.6. Fluctuantes
	1.4 Características de la Acción humana	1.4.1. Ensamblaje
		1.4.2. Espejo
1.4.3. Definiciones		
1.4.4. Construcción		

Atendiendo a la literatura, basándonos en Penas (2009), emergen cuatro categorías, para una codificación inicial, donde favorece agrupar los datos significativos en cada categoría ligada a los objetivos de la presente investigación:

1.1. Valores como proyecto ideal, (P.I) referido a aquel valor que se le ve como una idealización alejado de la realidad. Los ideales se pueden describir como una tendencia a realizarse.

1.2 Valores como opiniones.(O.), referido a cómo las personas expresan sobre lo que consideran valioso e importante así como reflejan en sus acciones. Son juicios personales sobre lo que se considera bueno o malo, importante o irrelevante. Son más cambiantes y pueden modificarse con nueva información o con nuevas experiencias. Por ejemplo, es importante decir la verdad, pero en ocasiones hay que mentir. Se incluirán en esta categoría cuando las referencias describen que depende la persona los valores son diferentes, es decir, para un individuo son una cosa y para el otro es otra, de ahí, que aunque sea estable es cambiante. Cuando el tiempo verbal utilizado para defender la idea es dubitativa estará en esta categoría, sin embargo, aunque diga que antes era de otra manera, pero en la síntesis se puede deducir que tiene una creencia de que ahora es así, irá a la categoría 1.3. Cuando el tiempo verbal utilizado para defender la idea es dubitativa estará en la categoría 1.2., sin embargo, aunque diga que antes era de otra manera, pero en la síntesis se puede deducir que tiene una creencia de que ahora es así, irá a la categoría 1.3.

1.3 Valores como creencias.(C.), referido a cómo las creencias asumidas, vinculadas en su interior, o como algo interior, influyen en sus comportamientos y actitudes. El verbo creer suele aparecer en las referencias. Es algo muy estable. Por ejemplo, es importante decir la verdad, yo nunca mentiría. Cuando se está definiendo una creencia como característica de la acción humana se modificará en 1.4 y no en 1.3. Cuando las referencias describen que depende la persona los valores son diferentes, es decir, para un individuo son una cosa y para el otro es otra, aunque habla de estabilidad, se refiere que es cambiante....por lo tanto, se modificará en el 1.2. Si al defender una convicción te genera una emoción, por ejemplo, me preocupa xxxx y eso me hace sentir xxxx, esto será creencia, por lo tanto, pertenece a esta categoría.

1.4 Valores como características de la acción humana.(C.A.H) Referidos como las personas discriminan valores intrínsecos en su toma de decisión. Son principios y guías que motivan el comportamiento. Por ejemplo, ayudo a mis compañeros/as porque valoro la solidaridad. Cuando hay una creencia que establece la definición de una característica de la acción humana se modificará en 1.4 y no en 1.3. Es usual utilizar el verbo ser o directamente describir a uno mismo o a los demás, no tiene porque ser a toda la especie humana. Son como cualidades observables, inherentes a la naturaleza humana. Es decir, son respetuoso, y como tal, voy a realizar acciones de respeto ante los demás

Cómo indicadores de cada categoría mencionada previamente:

En la categoría (P.I), tiene 1.1.1. Definiciones, referida a construcciones conceptuales que la persona da sentido y perfilan su significado y 1.1.2. Construcción, referido al proceso donde se genera discurso o ideas durante su desarrollo vital.

En la Categoría 1.2 (O), tiene como indicadores, 1.2.1 Ensamblaje, referido a todo aquello que hace la persona que se ve atraída por “x” persona o colectivo, aquellos que son más afines a sus propios valores, principios y opiniones y se van alimentando. 1.2.2. Espejo; referido al reflejo tras la observación de los demás discriminando diferencias de pensamiento o perspectiva. Hay una comparación consigo mismo, que establece que las diferencias de los demás es cambiante. 1.2.3. Definiciones, referida a construcciones conceptuales que la persona da sentido y perfilan su significado. 1.2.4 Construcción, referida a proceso donde genera discurso o ideas durante su desarrollo vital. 1.2.5. Apatía, referida a reflejo de falta de empatía, indiferencia y alto egoísmo, llamada a la reflexión, o hincapié en la falta de reflexión y 1.2.6. Fluctuantes, referido a aspectos que van evolucionando con el tiempo, cambiando su significado, y adaptándose según el contexto.

En la Categoría 1.3 (C) , tiene como indicadores 1.3.1 Ensamblaje, referidos a todo aquello que hace que su persona se ve atraída por "x" persona colectiva, aquellos que son más afines a sus propios valores, principios y opiniones, y se van retroalimentando. También se incluirá en este indicador el ensamblaje con uno mismo, es decir, cuando se reafirma una opinión. Incluso cuando se define una percepción de uno mismo. El ensamblaje se entiende por personas, no por contextos, ya que, en este caso último sería construcción. 1.3.2. Espejo, referido al reflejo tras la observación de los demás, discriminando diferencias de pensamiento o perspectiva. Hay una comparación con sigo mismo. 1.3.3. Definiciones, referidas construcciones conceptuales que la persona le da sentido y perfilan sus significados. 1.3.4 Construcción, referido al proceso donde genera discurso o ideas durante su desarrollo vital. Cuando esta construcción se produce comparando lo que te decía tu familia y otros contextos, aunque podría ser 132, se priorizará en este indicador, porque interesa saber cómo se construye. Cuando dice el término guiar, por ejemplo, un valor es algo que nos guía, entenderemos que describe el proceso de construcción. 1.3.5. Apatía, referido al reflejo de falta de empatía, indiferencia y alto egoísmo 1.3.6. Fluctuantes, referido a los aspectos que van evolucionando con el tiempo, cambiando su significado, y adaptándose según el contexto. Cuando establece que la construcción evoluciona, aunque define cómo se construye, al indicar la evolución, irá en este indicador.

En la categoría 1.4. (C.A.H), tiene como indicadores, 1.4.1 Ensamblaje, referido como todo aquello que hace que la persona se ve atraída por "x" persona y/o colectivo, aquellos que

son más afines a sus propios valores, principios y opiniones, y se van retroalimentando. También se incluirá en este indicador el ensamblaje con uno mismo, es decir, cuando se reafirma una opinión. Incluso cuando se define una percepción de uno mismo. 1.4.2. Espejo, referido al reflejo tras la observación de los demás, discriminando diferencias de pensamiento o perspectiva. Hay una comparación con sigo mismo. 1.4.3. Definiciones, referido a las construcciones conceptuales que la persona le da sentido y perfilan sus significado y 1.4.4. Construcción, referido al proceso donde se genera discurso o ideas durante su desarrollo vital.

En el presente sistema de categorías se realizó una consulta a expertos y dos test de concordancia con dos investigadoras independientes. El resultado de la Kappa Cohen, fue de un 0.71% y un segundo intento de un 0.952 % obligando a reestructurar y definir bien los indicadores, utilizando un razonamiento inductivo.